

**ҒЎЗА, КУЗГИ БУҒДОЙ ВА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШДА ЕРГА
ИШЛОВ БЕРИШНИ ЭКИНЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИГА ХАМДА ИҚТИСОДИЙ
САМАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ**

¹Хасанова Фирюза Марифовна, ²Маъруфханов Хусанхўжа Мурод ўғли

¹к.х.ф.н., профессор

²ПСУЕАИТИ таянч доктаранти, магистр ТашДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002954>

***Аннотация.** Мақолада ғўза, кузги бугдой ва такрорий экинларни етиштиришда ерни экишга тайёрлашда ҳар хил технологияларни қўллашни экинлар ҳосилдорлигига таъсири ёритилган.*

***Калим сўзлар:** хайдаш, минимал ишлов бериш, ғўза, кузги бугдой, такрорий экин, хайдаш чуқурлиги, тупроқ унумдорлиги, ҳосилдорлик.*

Мавзуни долзарблиги. Республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида ерларни хайдашда янги ресурстежамкор техника ва воситаларни қўллаш, уларга агрономик жиҳатдан баҳо бериш, ғўза-ғалла қисқа навбатлаб экиш тизимида ерга асосий ва экиш олдидадан ишлов беришни минималлаштириш, бегона ўтларга қарши курашнинг экологик тоза усуллари ишлаб чиқиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Шу жумладан, ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни етиштиришда тупроққа минимал ишлов бериб, қатор ораларини ишлаш тизимини такомиллаштириш ва техник воситаларни қўллаш услубларини ишлаб чиқиш, тупроқ намлигини сақлаш, ўсимлик қолдиқларидан ва чириндидан самарали фойдаланиш мақсадида ҳар хил ишлов бериш воситалари ёрдамида тупроққа юза, чуқур ва ишлов берилмасдан ғўза, бугдой ҳамда такрорий экинлар экиш, тупроққа ишлов беришнинг замонавий ресурстежамкор технологияларини ишлаб чиқиш услубларини ўрганишни талаб этмоқда.

Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш мақсадида турли тупроқ шароитларида бугдойни ва ғўзани етиштиришда ҳар хил усулда ерни тайёрлаб экиш; бугдой қолдиқларидан самарали фойдаланиш ҳисобига тупроқдаги чиринди миқдорини ошириш ва такрорий экинлардан тупроқдаги азот миқдорини ошириш бўйича дала тажрибалари ҳар хил тупроқ шароитларида олиб борилиб, тупроқдаги агрофизик ва агрохимё ўзгаришларни аниқлаш асосида экинлар тизимида ерга ишлов бериш чуқурлиги ва муддатлари ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилди.

Тажриба олиб бориш услублари: кам харажат технологияларни қўллаб экинлардан сифатли ҳосил олиш бўйича тадқиқотлари Пахтачилик ИТИ “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007 й.), “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах” услубномаларига асосан олиб борилган.

Ишнинг асосий мақсади: экинларни янги навбатлаб экиш тизимида тупроқни унумдорлигини сақлайдиган ва экинларни ҳосилдорлигини оширадиган тупроққа ишлов берадиган технология ишлаб чиқиш ва фермер хўжалиқларига жорий этиш.

Кузги бугдой 28-30 смга хайдаб экилган ва хайдамасдан пушта олиб экилган майдонларда бугдойни ўсиш ва ривожланиши хайдамасдан экилган вариантга нисбатан бир мунча яхши ва ўсиш фазалари 4-5 кунга тезроқ ўтганлиги кузатилди. Ҳосилдорлик

мунтазам ҳайдаб экилган вариантда 2,88т/га, пуштани қайта олинган (доимий) варианта 2,36 т/га ва ҳайдалмасдан экилган вариантда 1,35т/гани ташкил этди. Шу вариантларда буғдой ўрилиб олингандан сўнг такрорий экин сифатида маккажўхори ва мош июн ойини 3-чи ўн кунлигида экилганда юқорида олинган маълумотларга мос ҳолдаги ҳосил олинди. Таҷрибаларимизда энг юқори ҳосил такрорий экин сифатида маккажўхори ҳайдаб экилганда -5,99 ц/га, ҳайдамасдан экилганда 3,47 т/га олинган ва шунга мос ҳолда мош 1,88 т/га ҳосил олинди. Олинган маълумотга асосан экинлардан мўл ҳосил олиш учун экиш олдида 28-30 смга ҳайдаб, бороналаш ўтқозиш лозим. Доимий пуштани қайта текислаб экин экилса сарф харажат камаяди, лекин ҳосилдорлик бир мунча кам бўлгани таҷрибада олинган маълумотлар кўрсатиб турибди. Тупроққа ортикча ишлов берилмаслиги ҳисобига уни зичлашиши камайишига эришилади ва олинган ҳосил ҳайдаб етиштирилган технологияни қўлланганга нисбатан кам олинди (буғдой-2,36т/га, маккажўхори-4,67 т/га ва мош 1,34 т/га).

Худди шундай ҳолат мош экилганда ҳам кузатилиб ҳайдаб экилганда 2,5 марта кўп ҳосил олишга эришилди.

Такрорий экин сифатида кунгабоқар август ойда экилиб 2,0 тонна силос олиш мумкинлиги аниқланди. Дони эса 85-90% пишиб етилди, ўртача бир саватининг оғирлиги 125-150 грамни ташкил этди. Шу вариантларда кейинги йилда ғўза етиштирилганда ўсув даври охирига келиб вариантлар бўйича тупроқ агрофизик ҳолати бир мунча яхшилангани кузатилди. Тупроқни ҳайдалма (0-30) ва ҳайдалма остки (30-50 см) қатламида тупроқ хажм массаси дастлабки йил ҳолатига нисбатан буғдой ва ғўза навбатлаб экиш даласида қўлланилган технологиялар натижасида тупроқ агрофизик ҳолати яхшилангани кузатилди. Шунга асосан ғўзани ўсиш ва ривожланишида вариантлар орасидаги бирмунча (учинчи йилга нисбатан) кам фарк бўлгани кузатилди.

Андижон вилоятида юқори ҳосил буғдойдан бўшаган майдонни 22-25 см ёзда ҳайдаб маккажўхори етиштириб ва кузда 30-35 см чуқурликга ҳайдаб сўнг ғўза етиштирилган майдонларда олинди ўртача икки йилда 34,5 ц/га. Ёзда ҳайдалиб сўнг кейинги йил ғўза етиштирилган майдондан олинган ҳосил кузда ҳайдалган ерга нисбатан 1,9-6,1 ц/гагача паст бўлди. Ёзда ҳайдамасдан макка етиштириб сўнг кузда ҳайдаш (30-35 см) ҳисобига 32,5 ц/га пахта ҳосили олинди.

ПСУЕАИТИ ни Самарканд, Фарғона ва Андижон ИТС ларида олиб борилган таҷрибаларда типик, оч бўз тупроқлар шароитида олинган маълумотлар бир бирига яқин бўлиб, барча ширутда ҳам экин экиш олдида 25-30 смга ҳайдалиб экилган майдонларда юқори ҳосил олишга эришилган. Буғдой ҳосилдорлиги мос ҳолда гектаридан 2,20 т.; 1,62 ва 1,37 тоннни ташкил этганда, такрорий экилган маккадан Андижонда ҳайдаб экилганда 3,92 т/га ва ҳайдамасдан экилганда 2,15 т/га силос олишга эришилди. Самарканд шароитида эса тупроққа минимал ишлов бериш ва қабул қилинган услубда экилган такрорий маккажўхоридан бир хил ҳосил олишга эришилди (3,15-3,55 т/га).

Самарканд вилояти шароитларида ҳам сентябрда 28-30 см чуқурликка ҳайдалган майдонларда ғўза етиштирилганда 30,9 ц/га. Кузги буғдойдан сўнг икки хил муддатда ва чуқурликда ҳайдабер тайёрланиб такрорий экин сифатида ловия июлни биринчи ярмида экиб парваришланганда 16,9 ц/га, кечки муддатда экилганда юза ҳайдаш ҳисобига бошқа муддат ва чуқурликка нисбатан 0,7 ц/гагача юқори ҳосил олинди.

Шу билан бирга куйидагини тақидлаш лозим ҳар хил ер тайёрлаш технологияни қўллаб ғўза, кузги буғдой ва такрорий экинлар экиб парваришланганда минимал ишлов бериб кузги буғдой ва такрорий экинларни етиштириш ерни ҳайдаб экишга тайёрлаб шу экинларни етиштиришга нисбатан юра ишлов бериш технологияларни қўллаб кузги буғдой етиштирилганда энг юқори иқтисодий кўрсаткич доимий пуштага экилганда олинди, соф даромад 1191500 сўмни ташкил этди, рентабеллик эса 32,7 фоизни ташкил этди. Иқтисодий самарадорлик: фақат экиш олди ишловларни сонини камайтириш ҳисобига гектарига 46500-128211 сўмни иқтисод қилишга эришилди. Такрорий соя экишда минимал ишлов бериш ҳисобига сарф харажатларни 9,5 дан 7,8 одам/соатга камайтирилди.

Умуман олганда тадқиқотлар маълумотларига асосан куйидаги хулосани қилиш мумкин. Тупроққа турли ишлов технологияларини қўллаб ғўза ва бошқа экинлар парваришланганда унинг агрофизик кўрсаткичларига боғлиқ ҳолда ўсимликни тупроқдаги озукаларни ўзлаштириши ва ривожланиши билан узлуксиз ҳолда ҳосил салмоғига ўз таъсири кўрсатади.

REFERENCES

1. Бойметов Р., Аликулов С. - Кузги шудгор ерга мадор. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. журнал. № 11. 2007. Б. 3.
2. Караханов А., Толыбаев А.Е. – Ресурсосберегающая технология возделывания повторных культур путем минимальной обработки почвы. // Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. Тошкент 2006. 73-76 б.
3. Кондратюк В.П. – Обработка почвы под посев хлопчатника. К. Ташкент. 1972. 196-198 с.
4. Мухамеджанов М.В. “Новая система земледелия по коренному повышению плодородия орошаемых почв”. Научный отчет. Т.1981 г. 22-28-б
5. Мирзажонов Қ. - Ерни қайси чуқурликда ҳайдаш керак//. Пахтачилик ва дончилик ривожлантириш муаммолари. Тошкент-2004й. 58-59 б.
6. Слесарева Л.Н., Рыжов С.Н. - Роль структуры и сложения в повышении производительной способности орошаемых сероземов. К. Узбекистан ФАН нашриёти. 1984. С. 160.
7. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент 2007. 148 б.
8. Доспехов Б.А. Статистическая обработка данных поливных опытов, Ж.Земледелие.1965. №10. с.7-11
9. Алматов Б., Жоракулов Б., Сувонов Ш., Парманов Ш. Суғориш технологияларининг ҳосилдорликка таъсири, “Ўза ва ғза мажмуидаги экинларни парваришлаш агротехнологияларини такомиллаштириш” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мавзулари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент 2013.307-310 б.
10. Бакиров Ф.Г., Петрова Г.В., Долматов А.П., Петров Д.Г. – Ресурсосберегающие технологии на чернозёмах южных Оренбургской области// Достижения науки и техники АПК, 2014, №5. 3-5 -с
11. Хасанова Ф.М. научные отчеты за 2002-20014 годы.

12. Хасанова Ф.М., Карабаев И.Т.. Технология подготовки почвы под посев повторных культур. «Ўза ва кузги буғдойнинг парваришлар агротехнологияларини такомиллаштириш» мавзусидаги халқ. илм. амал. конф. мақол. тўп. 24-25 декабр 2002 й. – Тошкент. 2003. 167-169 бетлар
13. Хаснова Ф., Ҳайдаров А., Бахромов С. - Буғдойдан кейин тупроққа ишлов бериш усуллариининг тупроқ агрофизик хусусияларига таъсири. //Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари. Тошкент. 2010. 149-151 б.